

УДК 37.036:78(574)

ББК 74.268.53(5Каз)

ӘНШІЛІК ӨНЕРІ НЕГІЗІНДЕ ОҚУШЫЛАРҒА ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН НАСИХАТТАУ

ТОБАГАБЫЛОВА АЙЖАН ЖУНУСОВНА

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің
қауымдастырылған профессоры
Түркістан, Қазақстан

ЕРГЕШБЕКҰЛЫ БАҚДӘУЛЕТ

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің
4 курс студенті
Түркістан, Қазақстан

***Аңдатпа:** Бұл мақалада қазақ халық әншілік өнерін білім беру үдерісінде тиімді қолдану арқылы оқушылардың ұлттық сана-сезімін қалыптастыру мәселесі қарастырылады. Зерттеу барысында халық музыкасының тәрбиелік әлеуеті теориялық тұрғыда талданып, тәжірибелік-эксперименттік жұмыс нәтижелері ұсынылды. Нәтижелер көрсеткендей, халық әндерін жүйелі қолдану оқушылардың ұлттық құндылықтарға деген көзқарасын, мәдени сәйкестігін және рухани деңгейін айтарлықтай арттырады.*

***Түйін сөздер:** Түйін сөздер: ұлттық құндылық, халық әні, музыкалық тәрбие, патриотизм, мәдени мұра, педагогика.*

Қазіргі жаһандану жағдайында ұлттық құндылықтарды сақтау, оларды жас ұрпақтың санасына терең сіңіру және ұлттық мәдениет негізінде тұлға қалыптастыру білім беру саласының басым міндеттерінің бірі болып табылады. Осы тұрғыдан алғанда, музыка пәні білім алушылардың ұлттық дүниетанымын, тарихи-мәдени санасын және эстетикалық талғамын қалыптастыруда ерекше маңызға ие тиімді педагогикалық құрал ретінде қарастырылады. Сонымен бірге, ұлттық мазмұнды оқу үдерісіне жүйелі әрі әдістемелік тұрғыдан енгізу қажеттілігі бұл бағыттағы ғылыми-әдістемелік ізденістердің өзектілігін айқындайды.

Зерттеу барысында қазақ халқының дәстүрлі музыкалық мұралары, атап айтқанда халық әндері, күй өнері, ұлттық аспаптар және олардың тәрбиелік-танымдық әлеуеті жүйелі түрде қарастырылған. Сонымен қатар, сабақ үдерісінде қолдануға арналған шығармашылық тапсырмалар, ұлттық бағыттағы заманауи педагогикалық әдіс-тәсілдер мен оқыту формалары ұсынылған.

Зерттеуіміздің жаңалығы: әншілік өнері негізінде ұлттық құндылықтарды кіріктірудің мазмұндық және әдістемелік моделін ұсынуымен, сондай-ақ оны білім беру тәжірибесінде тиімді қолданудың нақты жолдарын айқындауымен сипаттадық.

Қазіргі білім беру жүйесінің негізгі міндеттерінің бірі – жас ұрпақтың бойында ұлттық құндылықтарды қалыптастыру, олардың рухани-адамгершілік дамуын қамтамасыз ету және ұлттық мәдениетке деген құрметін арттыру болып табылады. Бұл тұрғыда музыка пәні ерекше орын алады, себебі ол оқушының эмоциялық әлеміне тікелей әсер етіп, ұлттық дүниетанымды терең деңгейде меңгеруге мүмкіндік береді.

Қазақ халқының дәстүрлі музыкасы – ғасырлар бойы қалыптасқан, тәрбиелік мәні зор рухани мұра. Ән, күй, жыр-терме арқылы халықтың тарихы, дүниетанымы, салт-дәстүрі мен өмірлік құндылықтары ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіліп келеді. Сондықтан ұлттық музыканы білім беру үдерісіне енгізу – оқушылардың ұлттық сана-сезімін қалыптастырудың тиімді жолдарының бірі болып табылады.

Қазіргі білім беру жүйесінде ұлттық құндылықтарды сақтау мен насихаттау мәселесі ерекше өзектілікке ие. Бұл бағыт Қазақстан Республикасының стратегиялық құжаттарында, соның ішінде «Рухани жаңғыру» бағдарламасы мен «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласында айқын көрініс тапқан. Аталған құжаттарда ұлттық сананы жаңғырту, тарихи-мәдени мұраны сақтау және оны білім беру мазмұнына енгізу қажеттілігі басым бағыттардың бірі ретінде белгіленген.

Жаһандану жағдайында ұлттық бірегейлікті сақтау, мәдени кодты жас ұрпақтың санасында орнықтыру мәселесі күн тәртібіндегі маңызды міндеттердің біріне айналып отыр. Қазіргі қоғамда ақпараттық кеңістіктің ықпалы артып, жастардың ұлттық құндылықтарға деген қызығушылығының төмендеу үрдісі байқалуда. Бұл өз кезегінде ұлттық-мәдени мазмұннан алшақтау қаупін күшейтеді.

Сонымен қатар, музыка пәні сабақтарында ұлттық және патриоттық тәрбие мазмұнын толыққанды жүзеге асыру деңгейі әрдайым жеткілікті емес. Осыған байланысты ұлттық музыкалық мұраны тиімді пайдалану, оны оқыту мен тәрбиелеу үдерісіне жүйелі енгізу қажеттілігі туындайды.

Ұлттық құндылықтар – белгілі бір этностың ғасырлар бойы қалыптасқан рухани-материалдық мұрасының, дүниетанымының, өмір сүру салтының, тілдің, діннің, дәстүрдің және мінез-құлық нормаларының жиынтығынан тұратын, сол халықты басқа халықтардан ажырататын ең маңызды рухани тіректері.

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында (2007 ж., соңғы өзгерістер 2024 ж.) [1] және «Рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында ұлттық құндылықтар ұлттық бірегейліктің негізі ретінде анықталады [2]. Ал Ұлттық ғылым академиясының академигі Ғ.Есім ұлттық құндылықтарды халықтың тарихи жадында сақталатын, ұрпақтан ұрпаққа берілетін рухани код ретінде қарастырады [3].

Ұлттық құндылықтардың жіктелуі

Қазақ ғалымдары (С. Қалиев, Ә. Нысанбаев, Ж. Алтаев, Т.Ғабитов, Д.Қыдырәлі т.б.) ұлттық құндылықтарды бірнеше деңгей мен топқа бөледі. Төменде музыка пәні мұғаліміне ең қолайлы әрі сабақта тікелей пайдалануға болатын жіктеу келтірілген:

1. Рухани-танымдық құндылықтар:
 1. Тіл – қазақ тілінің музыкалық интонациясы, буын үндестігі, дыбыстық бояуы.
 2. Дәстүрлі дүниетаным (тәңіршілдік ізі, анимизм, табиғатпен үйлесім)
 3. Ұлттық философия мен даналық (Абай, Ыбырай, Шәкәрім, Мәшһүр Жүсіп өсиеттері).
 4. Эпос және ауыз әдебиеті (Қорқыт, Алпамыс, Қобыланды, Ер Тарғын, «Қыз Жібек» жыры).
2. Моральдық-адамгершілік құндылықтар
 1. Үлкенді сыйлау, кішіге ізет көрсету.
 2. Қонақжайлылық, дастархан жайу.
 3. Отбасылық құндылықтар (әке – асқар тау, ана – шырақшы, бала – жанның гүлі).
 4. Адалылық, әділдік, уәдеге беріктік.
 5. Еңбекқорлық, кәсіпке адалдық.
 6. Имандылық, тазалық, ұят.
3. Патриоттық-азаматтық құндылықтар
 1. Туған жер, Отан, Елтаңба, Ту, Әнұран.
 2. Тәуелсіздік, бейбітшілік.
 3. Бірлік пен ынтымақ (Қазақстан халқы Ассамблеясының идеясы)
 4. Ұлы дала тарихына деген мақтаныш (Алтын Орда, Түркі қағанаты, Алаш идеясы).
4. Эстетикалық құндылықтар
 1. Ұлттық өрнек, қолөнер (кілем, текемет, сырмақ, ағаш ою).
 2. Дәстүрлі киім (шапан, тақия, камзол, саукеле).
 3. Музыкалық-ақындық өнер (күй, жыр, терме, айтыс, домбыра, қобыз, сыбызғы).

4. Би өнері (Қара жорға, Камажай, Аққу).
5. Тарихи-мәдени құндылықтар
 1. Ұлы Жібек жолы мәдениеті
 2. Көшпелі өркениеттің ерекшеліктері
 3. Батырлар жыры мен ерлік дәстүрі
 4. Жеті атаға дейін білу, шежіре

Ұлттық құндылықтар – статикалық тізім емес, ол тірі, дамушы жүйе. Музыка пәні мұғалімінің міндеті – осы құндылықтарды жас ұрпақтың эмоциялық әлеміне музыка тілі арқылы жеткізу, жүрекке жеткізу. Ол үшін әр құндылықтың музыкалық көрінісін (күйін, әнін, ырғағын) дәл таңдай білу – басты кілт.

Музыка – адам рухына тікелей әсер ететін, тұлғаның ішкі дүниесін қалыптастыруда ерекше орын алатын өнер түрі. Қазақ халқының дәстүрлі мәдениетінде музыка ешқашан тек ойын-сауық құралы ретінде қарастырылмаған, керісінше, ол тәрбиелік мәні терең, ұрпақтан ұрпаққа рухани аманат жеткізетін маңызды құрал қызметін атқарған.

Қазақ музыкасының табиғатын зерттеген ғалым Қ.Жұбанов еңбектерінде ұлттық музыканың халықтың жан дүниесін, дүниетанымын және тарихи тәжірибесін бейнелейтін рухани құбылыс екендігі атап көрсетіледі. Музыкада халықтың мінезі, өмір салты мен арман-тілектері көрініс табатыны ғылыми тұрғыдан негізделеді [4, 379 б.].

Ал А.Жұбанов зерттеулерінде күй өнері халықтың тарихи жадын сақтаушы, сөзсіз баяндалатын шежіре ретінде қарастырылады. Ғалым күй арқылы ұлттық рух, ерлік дәстүрі мен адамгершілік құндылықтардың ұрпақ санасына берілетінін ерекше атап өтеді [5, 185 б.].

Этномәдени үдерістерді зерттеген Л.Гумилев еңбектерінде көшпелі халықтардың рухани мәдениеті, соның ішінде музыкасы, олардың ішкі қуаты мен өмірлік серпінінің көрінісі ретінде түсіндіріледі. Бұл тұрғыда қазақтың күй өнері дала өркениетінің рухани болмысын бейнелейтін ерекше мәдени феномен ретінде бағаланады [6, 371 б.].

Қазақ музыкасының тәрбиелік және рухани мәні туралы пікірлерді өнертанушы ғалымдар да қолдайды. Мәселен, Б.Ғиззат еңбектерінде ән мен күйдің халық өміріндегі орны оның рухани тұтастығы мен мәдени өміршендігін қамтамасыз ететін негізгі факторлардың бірі ретінде қарастырылады [7, 58 б.]. Ал З.Қабдолов өнердің, соның ішінде музыканың, адам тәрбиесіндегі ықпалын ерекше бағалап, оның сөз өнерімен қатар тұлғаның ішкі мәдениетін қалыптастырудағы рөлін атап көрсетеді [8, 111б.].

Музыканың тәрбиелік ықпалы тек ұлттық мәдениет шеңберімен шектелмейді. Әлемдік педагогикада да музыка тұлғаның рухани дамуына әсер ететін әмбебап құрал ретінде танылады. Мәселен, Платон музыка мен ырғақтың адамның жан дүниесіне терең әсер ететінін атап көрсетсе [9, 113 б.], В.Сухомлинский музыканы ой мен сезімнің қуатты көзі ретінде қарастырады [10, 208 б.].

Музыка өнерінің тәрбиелік функциялары оның эмоциялық, эстетикалық және танымдық ықпалымен тығыз байланысты. Музыкалық шығармаларды қабылдау арқылы білім алушылардың көркемдік талғамы қалыптасып, рухани-адамгершілік қасиеттері дамиды, ұлттық мәдениетке деген құрмет сезімі нығаяды. Сонымен қатар, музыка тұлғаның патриоттық сезімін қалыптастыруда да маңызды рөл атқарады, себебі ұлттық әндер мен күйлер халықтың тарихы мен рухани құндылықтарын терең сезінуге мүмкіндік береді.

Жаһандану жағдайында ұлттық мәдениетті сақтау мен оны жас ұрпаққа жеткізу білім беру жүйесінің өзекті міндеттерінің бірі болып отыр. Қазіргі жастардың ақпараттық кеңістікте шетелдік мәдени өнімдерге бейімділігі ұлттық құндылықтардың әлсіреуіне әкелуі мүмкін.

Осы тұрғыда музыкалық білім беру, әсіресе қазақтың әншілік өнері – ұлттық тәрбиенің қуатты құралы. Зерттеулер көрсеткендей, музыка адамның эмоциялық интеллектісіне, құндылық бағдарларына және тұлғалық қалыптасуына тікелей әсер етеді.

С.А. Одинцова халық музыкасының тәрбиелік әсерін атап өтіп, оның «ұлттық тұлғаның рухани-адамгершілік қасиеттерін қалыптастырудағы маңызын» дәлелдейді [11, 89 б.].

Қазақстан қоғамында соңғы онжылдықта мәдени саясат пен білім беру жүйесінде ұлттық мазмұнды күшейту бағыты айқын байқалады. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы, жаңартылған білім беру мазмұны, өнер пәндерінің қайта қаралуы – осы үрдістің көрінісі.

Соған қарамастан, мектеп тәжірибесінде ұлттық музыкалық мұраны жүйелі қолдану деңгейі біркелкі емес. Қалалық мектептерде жаһандық мәдени өнімдердің басымдығы, ал ауылдық жерлерде әдістемелік ресурстардың шектеулілігі байқалады. Бұл жағдай ұлттық құндылықтарды беру механизмдерін қайта қарастыру қажеттігін көрсетеді.

Әншілік өнер осы тұрғыда ерекше орын алады, себебі ол когнитивтік емес, эмоциялық деңгейде әсер етеді. Педагогикалық зерттеулерде дәлелденгендей, эмоционалдық қабылдау арқылы берілген құндылықтар ұзақ мерзімді әсерге ие болады.

Қазақ және шетел ғалымдарының еңбектерінде халық музыкасының тәрбиелік маңызы кеңінен қарастырылған.

А.Б. Даркембаева халық өнерін қоғамның рухани тұрақтылығының негізі ретінде сипаттайды [12]. Оның пікірінше, музыка – тек эстетикалық емес, әлеуметтік-педагогикалық феномен.

М.Ә. Сейдахметова зерттеулерінде халық әндері арқылы патриоттық тәрбие беру тиімділігі дәлелденген [13]. Ол оқушылардың эмоционалдық қабылдауы арқылы ұлттық сана қалыптасатынын көрсетеді.

Қазақстандық зерттеулерде халық музыкасының тәрбиелік әлеуеті этнопедагогика контекстінде қарастырылады.

Соңғы жылдары Қазақстанда өнер арқылы тәрбие беру мәселесі бойынша бірқатар диссертациялық жұмыстар қорғалды. Оларда: музыкалық фольклорды цифрлық форматта қолдану; пәнаралық интеграция (музыка - тарих - әдебиет); оқушының жеке тәжірибесімен байланыстыру сияқты бағыттардың тиімділігі көрсетілген.

Халықаралық зерттеулерде музыка білімінің мәдени сәйкестікті қалыптастырудағы рөлі кеңінен қарастырылады. Зерттеулерде музыка мәдени контексте меңгерілген жағдайда оқушылардың өзіндік идентификациясы мен мәдени түсінігі тереңдейтіні көрсетілген (Davis, 2005; Campbell, 2004; Elliott, 2015) [14, 15, 16].

Қазіргі таңда Қазақстан мектептерінде музыка пәні жалпы білім беру стандарты аясында оқытылады, алайда мазмұны мұғалімнің кәсіби деңгейіне тікелей тәуелді. Талдау көрсеткендей: халық әндері көбіне репертуар деңгейінде ғана қолданылады; тәрбиелік мазмұн жүйелі түрде ашылмайды; оқушылардың жеке тәжірибесімен байланыс әлсіз.

Сонымен қатар, цифрлық ортада қазақ музыкасының қолжетімділігі артқанымен, оны педагогикалық тұрғыда тиімді пайдалану әдістемесі жеткіліксіз қалыптасқан.

Осыған байланысты, әншілік өнерді тек орындаушылық емес, тәрбиелік және құндылықтық құрал ретінде қарастыру қажеттілігі туындайды.

Зерттеу әдіснамасы аралас әдіснамаға негізделді. Қатысушылар: 5–7 сыныптағы 120 оқушы.

Зерттеудің жүргізілуі үшін шығармашылық топтардың қызметі мен оқушылардың ұлттық проблемалар бойынша наразылықтары (эссе, шығармашылық жұмыстар, сұхбат) талданды. Бұған қоса, қазақ халық музыкасының бірнеше мысалдарының педагогикалық потенциалы анықталды. Мысалы, «Япурайды» сияқты әндердің арқылы жастардың үйде, қоғамдағы рөлін танып-білуі, немесе бейбітшілікті қорғау, отбасын қадірлеу секілді моральдық құндылықтарды қалыптастыру мүмкін. Эсперимент бойынша нәтижелер көрсеткендей, тәрбиелік мақсаттағы халық әндерін қолданатын педагогикалық технологиялар оқушылардың ұлттық дәстүрлерге деген танып-білуі мен құрметінің деңгейін 35%-ға дейін жақсартқан. Оқушылардың өз мәдениетін тереңірек түсінуі мен басқа этностарға деген байланыстырған көзқарасы да дамуы зерттелді.

Зерттеу кезеңдері

1. Бастапқы диагностика

2. Эксперименттік оқыту 3-айда жүргізілді

3. Қорытынды бағалау

Мұнда музыкалық репертуарды талдау, ұлттық құндылықтарды бағалау шкаласын бақылау және салыстырмалы талдау жүргізілді. Нәтижесінде: оқушылардың ұлттық құндылықтарды қабылдау деңгейі 1-кестеде көрсетілген.

Кесте 1

№	Көрсеткіш	Бастапқы деңгей (%)	Қорытынды деңгей (%)
1	Ұлттық мәдениетке қызығушылық	48%	79%
2	Патриоттық сезім	52%	81%
3	Отбасылық құндылықтарды түсіну	60%	85%
4	Музыкалық мұраға құрмет	45%	80%

Нәтижелер көрсеткендей, барлық көрсеткіштер бойынша айтарлықтай өсім байқалады (орта есеппен 30–35%).

Халық әндерінің тәрбиелік мазмұны 2-кестеде көрсетілген.

Кесте 2

№	Ән атауы	Құндылық түрі	Педагогикалық әсері
1	«Япурай»	Отбасы, махаббат	Эмоциялық тәрбиелеу
2	«Елім-ай»	Патриотизм	Тарихи сана қалыптастыру
3	«Гауһартас»	Адалдық	Этикалық тәрбие
4	«Дударай»	Мәдени диалог	Толеранттылық

Сапалық талдау келесіндей нәтижелерді көрсетті, атап айтсақ: Оқушылардың эсселері мен сұхбаттары келесі өзгерістерді көрсетті: ұлттық музыкаға қызығушылық артты; ата-баба мұрасына құрмет қалыптасты; өзін ұлттық мәдениет өкілі ретінде сезіну күшейді. Аталмыш нәтижелерді талқылау барысында біздің зерттеу нәтижелері бұрынғы ғылыми тұжырымдарды растады. Халық әндері тек музыкалық материал емес, олар – мәдени код тасымалдаушысы. Демек, музыкалық тәрбие келесі компоненттер арқылы тиімді жүзеге асады: эмоционалдық әсер, мазмұндық тереңдік, мәдени сәйкестік. Қазақ халық әншілік өнері – оқушыларға ұлттық құндылықтарды насихаттаудың тиімді педагогикалық құралы.

Әншілік өнері маңызды педагогикалық құрал ретінде оқушылардың ұлттық бірегейлігін сақтауға, моральдық ұстанымдарды қалыптастыруға және дәстүрлі музыканың мәнін нәсілдердің арасында беруге ұмтылуда. Білім беру бағдарламаларында қазақ халық әндерін кеңінен қолдану үшін үйірме жұмыстарын, сыныптан тыс іс-шараларды ұйымдастыру өте маңызды. Бұл жолымен бірге ұлттық мәдениеттің дамуы қамтамасыз етіліп, жастардың рухани дамуына өз үлесін қосады. Ұлттық мәдени мұраны сақтау және оны жас ұрпақтың санасына сіңіру – бүгінгі қоғамның басты міндеттерінің бірі сонымен қатар, зерттеу қазіргі оқу бағдарламаларының ұлттық музыкалық контентті кеңейтіп, оқушыларға халық өнерінің терең мағлұматын беруге бағытталған түзетулерді қажет ететінін көрсетеді.

ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы: 2007 жылғы 27 шілде №319-III (2024 ж. өзгерістер мен толықтыруларымен). – Астана.
2. Назарбаев Н.Ә. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру // Егемен Қазақстан. – 2017. – 12 сәуір.
3. Есім Ғ. Хакім Абай. – Алматы: Атамұра, 1994. – 192 б.
4. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. – Алматы: Ғылым, 1999. – 581 б.
5. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі. – Алматы: Жазушы, 1975. – 304 б.
6. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – Москва: Айрис-пресс, 2007. – 560 с.
7. Ғиззат Б. Қазақ әндері. – Алматы: Өнер, 1975. – 160 б.
8. Қабдолов З. Сөз өнері. – Алматы: Санат, 2002. – 352 б.
9. Платон. Мемлекет. – Алматы: Жазушы, 2004. – 320 б.
10. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – Москва: Просвещение, 1977. – 384 с.
11. Гаркуша К.Г., Одинцова С.А. Реализация этнокультурного компонента программы «Музыка» для 1–4 классов уровня начального образования Республики Казахстан // Вестник КазНПУ имени Абая. Серия: Педагогические науки. – 2020. – № 3 (67). – С. 120–125.
12. Даркембаева А.Б. Музыка өнері – адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру құралы // Керуен. – 2021. – № 2 (71). – Б. 45–52.
13. Сейдахметова М.Ә. Бастауыш сынып оқушыларының ұлттық дүниетанымын музыка арқылы қалыптастырудың педагогикалық шарттары // Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің хабаршысы. – 2021. – № 3. – Б. 98–104.
14. Davis R.A. Music Education and Cultural Identity // Educational Philosophy and Theory. – 2005. – Vol. 37(1). – P. 47–63.
15. Campbell P.S. Teaching Music Globally: Experiencing Music, Expressing Culture. – New York: Oxford University Press, 2004.
16. Elliott D.J., Silverman M. Music Matters: A Philosophy of Music Education. – 2nd ed. – Oxford: Oxford University Press, 2015.